

ОБНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

У статті розглянуто ресурсні можливості оновлення змісту підготовки майбутніх педагогів до превентивної діяльності з молодшими школярами, використання освітніх технологій у підвищенні продуктивності превенції в забезпеченні професійно-творчого зростання майбутніх педагогів на основі використання різних інформаційних джерел і видів технологій (коучингових, імерсійних, інформаційно-когнітивних, інформаційно-комунікаційних, задачних та ін.), що стимулюють оволодіння професійними компетенціями, превентивними діями і готовність до превентивної діяльності; схарактеризовані різноманітні види завдань: на закріплення логіко-рефлексивних, пошуково-рефлексивних, рефлексивно-дослідницьких і рефлексивно-творчих дій. Обґрунтовані можливості освітніх технологій як важливого дидактичного засобу, що є резервом підвищення якості превентивної діяльності і підготовки конкурентоспроможних фахівців педагогічної сфери до організації освітнього процесу на принципах педагогічної превенції; обґрунтовані умови продуктивності навчальних курсів й освітніх технологій для розвитку професійних здібностей, пізнавальної самостійності, креативного мислення, активної професійної позиції та творчого стилю діяльності майбутніх педагогів; конкретизовані педагогічні умови, що забезпечують продуктивність засвоєння теоретичних основ превентивної педагогіки й закріплення превентивних дій майбутніх педагогів: особистісна спрямованість педагогічної підготовки, індивідуальний підхід до її організації, розмаїтість активних форм і методів, оволодіння методикою педагогічної взаємодії, співробітництва й співтворчості, створення ситуацій успіху й усунення авторитарних дій, розвиток демократичного стилю діяльності майбутніх педагогів початкових класів. Отримані результати можуть служити основою для подальшої наукової розробки проблем превентивного виховання й навчання учнівської молоді у поєднанні з вивченням шляхів удосконалення спеціальної підготовки педагогів середньої та старшої школи, розробки методики й технології вивчення спеціальних дисциплін з урахуванням вікових можливостей особистості в системі безперервної освіти.

Ключові слова: *зміст підготовки, превентивна педагогіка, превентивна діяльність, технологізація, освітні технології, педагогічні умови.*

Постановка проблеми. Реалізація Концепції Нової Української школи передбачає пошук шляхів подальшої оптимізації вищої освіти, підвищення її ролі в модернізації сучасного суспільства й збагачення людського капіталу. Орієнтація системи освіти України на формування творчої особистості ускладнює характер праці сучасного педагога й вимоги до рівня його професіоналізму. Особливу роль у рішенні цієї задачі має оновлення змісту підготовки майбутніх педагогів до превентивної професійної діяльності й пошук засобів підвищення якості університетської освіти.

Аналіз актуальних досліджень. Оновлення змісту педагогічної освіти сполучене із застосуванням різноманітних педагогічних технологій, пошуку яких, обґрунтуванню їхньої сутності, стратегії і тактики присвячені роботи багатьох учених. У практиці одержали визнання положення щодо змісту педагогічної підготовки (Т.Довга, О.Дубасенюк, М.Кондрашов, А.Нісімчук, О.Пометун, Ю.Честер); щодо змісту технологій особистісно орієнтованого навчання (Н.Білоконна, Л.Варзацька, Л.Красюк, О.Комар, О.Савченко); тренінгових технологій (І.Власенко, Н.Гурова, В.Мельник, Т.Мельничук, І.Нікітін, Г.Полякова); коучингових технологій (Н.Зобенько, Б.Савчук, Г.Білавич, Ю.Душенко, Т.Шестакова та ін.). Нажаль у них переважають основи класичної педагогічної теорії, корекційні методи, педагогічний вплив і недооцінка педагогічної взаємодії в системі відносин «учитель – учень», відсутність положень про превентивну діяльність як важливий фактор соціалізації особистості у процесі навчання. Недоліки, виявлені в університетській практиці, підтвердили необхідність модернізації змісту підготовки студентів до роботи з учнями початкової школи. Сьогодні набуває актуальність проблеми превентивної діяльності як фактору успішної соціалізації молодшого школяра в умовах шкільної освіти, розкриття її теоретичних основ й технологізації підготовки до неї.

Сучасність вимагає зосередження зусиль вищої школи на пошук шляхів оновлення змісту підготовки майбутніх педагогів до творчої діяльності в умовах інформатизації і технологізації освіти (зокрема, О.Чашечникова [9]); зняття існуючого протиріччя між соціальним замовленням на підготовку педагогів, здатних здійснювати якісні зміни у професійній діяльності і забезпеченням її продуктивності шляхом збагачення інтелектуального багажу досягненнями педагогічної науки й основами технологізації освітнього процесу, набуття досвіду превентивної діяльності з школярами різних вікових категорій.

Метою статті є обґрунтування концептуальних положень превентивних знань в соціалізації особистості, використання їх ресурсних можливостей у забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх педагогів до превентивної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Необхідність і правомірність оновлення змісту педагогічної підготовки через залучення знань превентивного характеру й уведення до навчального плану теоретичного курсу «Основи превентивної педагогіки», практикуму «Рішення педагогічних задач і програвання рольових ситуацій», тренінгу «Розвиток емоційної та поведінкової гнучкості педагога» та ін. Акцент при засвоєнні педагогічної теорії припадає не на самі знання про превенцію у вихованні й навчанні, а передусім на розвиток здатності майбутнього педагога самостійно мислити, активно діяти в практичних ситуаціях, творчо вирішувати педагогічні проблеми. Ці курси покликані розкрити специфіку превентивної діяльності, педагогічної підтримки й запобігання закріпленню негативного досвіду поведінки дітей, конкретизувати шляхи попередження педагогічної занедбаності дітей, забезпечити систематичну й цілеспрямовану роботу з формування готовності студентів до превентивної педагогічної роботи з молодшими школярами.

Мета курсу «Основи превентивної педагогіки» полягає в тому, щоб запобігти найбільш типовим помилкам майбутніх педагогів, дати їм основні орієнтири у вирішенні складних педагогічних ситуацій, стимулювати їхню самоосвітню роботу з

формування готовності до превентивних дій у освітньому процесі, в опануванні методикою превентивної педагогічної роботи з молодшими школярами. Цей курс покликаний підготувати майбутніх педагогів до вирішення наступних задач: гармонізація відносин людини з навколишнім світом, суспільством; гармонізація інтелектуальної та емоційної сфер у розвитку особистості; соціалізація особистості за допомогою педагогічно організованого й керованого освітнього середовища; адаптація людини до умов інформаційного простору, створення умов для задоволення її пізнавальних потреб; формування стійкості особистості негативним впливам навколишнього середовища, свободи вибору й готовності відповідати за власний вибір.

Програма курсу має на меті: а) розкриття шляхів соціалізації особистості через виховання й навчання; б) виявлення тих факторів, які негативно впливають на становлення особистості молодшого школяра; в) розкриття засобів гармонізації інтересів суспільства й особистості, зняття труднощів адаптації дитини до мінливої навколишньої дійсності, ідентифікації дитини, перетворення навчального предмету з джерела інформації на засіб розвитку особистості.

Курс покликаний познайомити студентів зі специфікою превентивної діяльності педагога, особистісно-орієнтованими технологіями, методикою моніторингу якості педагогічного процесу. При розробці змісту підготовки майбутніх педагогів до превентивної діяльності з молодшими школярами увага акцентувалася на тому, що «знання теорії й потреба в нестандартному вирішенні професійних проблем – важливі характеристики професіоналізму сучасного фахівця. Важливо вчити студентів культурі поведінки з науковими фактами, умінню прогнозувати факти, які впливають з досліджуваних теорій» [5, с.10].

На заняттях за курсом «Основи превентивної педагогіки» у майбутніх педагогів напружувалися творчі вміння: аналізувати проблемні ситуації; ставити близькі й далекі цілі; коректно ставити задачі, що впливають з цілей; самостійно робити узагальнюючі висновки, виокремлювати головне, істотне; бачити й знаходити нестандартні способи вирішення педагогічних задач; швидко знаходити потрібну інформацію; не дотримуватися суворо одного разу обраної позиції; уміння самостійно приймати рішення; уміння прогнозувати, передбачати наслідки ухвалених рішень.

При структуруванні дослідних завдань урахувався їхній потенціал у відпрацюванні в майбутніх педагогів емоційно-творчого самопочуття, тобто вміння здійснювати психологічне налаштування на превентивну діяльність, відбирати необхідні емоційні засоби, систематизувати навчальний матеріал з урахуванням гармонізації емоційної та інтелектуальної сфер діяльності, розвиток менеджерських здібностей.

Особлива роль у змісті підготовки до превентивної діяльності відводилася пропедевтичному курсу як одному з варіантів психолого-педагогічної підтримки студентів до успішного входження їх в професійну діяльність. Випускників педагогічних університетів важливо навчити діяти в постійно мінливих умовах, приймати рішення, відповідати за свої дії й поведінку учнів. До змісту підготовки включений «Практикум вирішення педагогічних задач», мета якого – навчити студентів формулювати педагогічну задачу, моделювати професійну ситуацію та шукати оптимальні шляхи виходу з неї. Підготовка студентів була спрямована на

напрацювання вмінь використання педагогічної теорії для знаходження адекватного виходу з педагогічної ситуації й обґрунтування методів вибору конкретних дій у вирішенні шкільних проблем. При цьому увага студентів акцентувалася на оволодінні методикою наукового аналізу ситуацій, алгоритмом аналізу педагогічних явищ. В основу покладені напрацювання Л.Кондрашової [6], М.Слюсаренко [7], у яких розкривається теоретичний аспект задачного підходу до підготовки майбутніх педагогів і технологія вирішення педагогічних задач. На навчальних заняттях відпрацьовувалася методика й технологія вирішення педагогічних задач й аналізу ситуацій, що передбачають наявність превентивних дій учителя. Різні види педагогічних задач і ситуацій сприяли виробленню й закріпленню логіко-рефлексивних, пошуково-рефлексивних, рефлексивно-дослідницьких і рефлексивно-творчих дій студентів (табл.1).

Таблиця 1

**Типи завдань і вправ з відпрацьовування різних типів превентивних дій
прогнозувати, передбачати наслідки ухвалених рішень**

Дії	Завдання теоретичного характеру
Логіко-рефлексивні	Завдання з визначення сутності педагогічних понять і процесів; завдання з виявлення причинно-наслідкових зв'язків у освітньому процесі; завдання на визначення загального і відмінного в педагогічних фактах і явищах.
Пошуково-рефлексивні	Вправи на аналіз і оцінку дій у конкретних ситуаціях; вправи з відбору методів вирішення навчальних проблем; вправи з визначення компонентів дослідної проблеми; вправи зі складання методики розробки педагогічної проблеми.
Рефлексивно-дослідницькі	Завдання із самостійної постановки задач превентивного виховання і навчання; завдання з аналізу науково-педагогічних джерел з проблем; завдання з аналізу й оцінки різних точок зору на педагогічні факти або явища.
Рефлексивно-творчі	Вправи з розвитку діалогічного мислення вправи з розвитку здатності бачити нове у раніше відомому й обґрунтовувати оригінальні способи вирішення проблеми; вправи з моделювання діалогу.
Завдання і вправи за групами	
Методичні завдання і вправи	
Логіко-рефлексивні	Розробка схеми аналізу педагогічних ситуацій; вироблення стратегії й тактики рішення педагогічної проблеми; обґрунтування способів вирішення педагогічної задачі, їхній аналіз й оцінка; вправи з оцінки досвіду інших учасників освітнього процесу; вправи з відпрацьовування способів застосування педагогічного досвіду в нестандартних ситуаціях.
Пошуково-рефлексивні	Завдання, що сприяють відпрацьовуванню демократичного стилю діяльності й спілкування; завдання з відпрацьовування емоційної та поведінкової гнучкості педагога.

Дії	Завдання теоретичного характеру
Рефлексивно-дослідницькі	Вправи з відпрацювання прийомів педагогічної взаємодії, співробітництва у системі «педагог - учень»; вправи по виробленню вміння інтерпретувати власні педагогічні дії; вправи на відпрацювання способів і прийомів надання формам роботи особистісної спрямованості.
Рефлексивно-творчі	Завдання, спрямовані на розвиток у студентів потреби в інноваціях; завдання з розвитку творчих здібностей студентів; завдання на розвиток рефлексії й конструювання педагогічних дій; вправи з вироблення групової самооцінки дій і спілкування.
Завдання і вправи за групами	
Технологічні завдання	
Логіко-рефлексивні	Вправи з планування й організації превентивної діяльності; вправи з відбору, структурування педагогічної інформації й вибору способів превентивних дій; вправи з керування емоціями та емоційним станом учасників освітнього процесу; з прогнозування результатів превентивної діяльності.
Пошуково-рефлексивні	Завдання з проектування змісту превентивної діяльності; вправи з розподілу ролей учасників превентивної діяльності; вправи з діагностики результатів й оцінки якості вирішення поставлених задач; вправи з діагностики розвиваючого потенціалу превентивної діяльності.
Рефлексивно-дослідницькі	Завдання з відпрацювання способів самоаналізу педагогічних явищ і результатів; завдання на вибір способів досягнення цілей і засобів їхнього досягнення; завдання на аналіз, самоаналіз і самооцінку педагогічних дій.

Виконання студентами різних завдань і вправ стимулює в них позитивну мотивацію педагогічної діяльності, розвиває установку на педагогічну взаємодію й співробітництво в діяльності й спілкуванні, педагогічну підтримку й допомогу тим, хто її потребує, закріплює демократичний стиль дій педагогів.

Аналіз теоретичної складової підготовки майбутніх педагогів до превентивної діяльності дозволяє говорити про необхідність змін у змісті державних стандартів з педагогічних дисциплін. Методика роботи над перетворенням змісту навчального матеріалу діючих підручників початкової школи передбачає зміну, оновлення сутності змісту знань: знання не для відповіді, а знання як цінності через усвідомлення учнями їхнього особистісного смислу, де актуалізуються зв'язки знань з метою і процесом, змісту знань з творчістю, де зміст знань є контекстом відкриття, основою самореалізації. Оволодіння теорією превентивної педагогіки сполучається з важливими складовими підготовки педагога-початківця:

- оволодінням методикою роботи педагога з перетворенням змісту навчального матеріалу;

- розробкою алгоритму роботи педагога з перетворенням змісту навчального матеріалу відповідно до формування основ організації учнів;
- написанням конспекту особистісно-орієнтованого уроку;
- проведенням й аналізом уроку відповідно до обґрунтованих критеріїв оцінки його ефективності [8].

Виконуючи дослідні завдання, студенти вчилися співвідносити емоційний комфорт з педагогічною взаємодією як важливою умовою їхньої підготовки до превентивних дій. Включення до змісту підготовки інтерактивних форм й методів роботи мало на меті забезпечення умов для вдосконалювання в майбутніх педагогів прийомів комунікативної активності, способів співробітництва й співтворчості в системі «педагог - учень».

Використання інтерактивних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів стимулює процес формування їх готовності до превентивної діяльності з молодшими школярами, допомагає у спілкуванні, розв'язуванні конфліктних ситуацій, знаходити способи оптимального рішення проблеми, набуттю досвіду позитивної взаємодії. Закріплення прийомів активної взаємодії з учнями здійснювалося в процесі моделювання педагогічних ситуацій, використання рольових ігор, спільного вирішення проблем на основі аналізу ситуацій зі шкільної практики. Інтерактивні форми й методи сприяють створенню атмосфери співробітництва й співтворчості, дають можливість майбутньому педагогові стати наставником, товаришем для учнів.

Відпрацьовуючи на заняттях з педагогічних дисциплін інтерактивну взаємодію, студенти вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати обґрунтовані рішення. У процесі діалогу, гри, осмислення педагогічних і психологічних замальовок, дискусій, аналізу й програвання рольових ситуацій студенти обмінюються думками, ідеями, способами діяльності. Разом з тим важливими є умови реалізації активних форм навчання – весь цей процес повинен проводитися в атмосфері чуйності й взаємодопомоги, що сприяє закріпленню в майбутніх педагогів превентивних дій, удосконалює їхню культуру спілкування.

Впровадження нових технологій в процес підготовки майбутніх учителів початкової школи є важливим засобом підвищення рівня їх готовності до превентивної діяльності. Доцільно на заняттях зі студентами використовувати освітні технології: імерсійні (VR-технології віртуальної реальності та AR-технології доповненої реальності), які дають цілісне відображення дійсності, ґрунтуються на міжпредметній інтеграції й принципах проблемності, дозволяють наочно вивчати різні знання, допоможуть спростити розуміння, прискорити засвоєння навчальної інформації, підвищити якість навчальної діяльності [4]. Технології доповненої реальності проєктують цифрову інформацію (зображення, відео, текст, графіку) поза екранами пристроїв та об'єднують віртуальні об'єкти з реальним середовищем. Технології віртуальної реальності переносять студента в штучний світ, де навколишнє середовище повністю змінене [2]; інформаційно-комунікаційні технології розвивають культуру мовлення, володіння способами роботи з різними джерелами інформації [1; 3; 8 та ін.]. Ці технології дають можливість майбутнім вчителям глибше вивчати предмети, аналізувати наслідки подій, набувати досвід, до якого вони не мають доступу.

Використання імерсійних у навчанні допомагає спростити розуміння, прискорити вивчення і засвоєння навчального матеріалу. Майбутні вчителі за допомогою імерсійних технологій оволодівають уміннями використовувати віртуальну й доповнену реальність для взаємодії молодших школярів з різними об'єктами у тривимірному просторі. Використання цифрових технологій позитивно впливає на рівень компетентності майбутніх учителів. Попит на цифрові технології зростатиме [12], що обумовлює необхідність оволодіння цифровими навичками, які забезпечують можливість ефективніше набувати компетенцій у багатьох інших сферах [10]. Інформаційні технології стимулюють пошук нових методів навчання, використання додаткових джерел інформації, допомагають швидко і професійно вирішувати нові складні завдання [11].

В аспекті вдосконалення підготовки майбутніх педагогів початкової школи використовувалися коучингові технології, що допомагають студентам самостійно визначати цілі превентивної діяльності, швидко знаходити способи розв'язання складних ситуацій виховання і навчання молодших школярів з опорою на власний потенціал. Коучинг розвиває потенціал особистості на засадах суб'єктності, розкриває внутрішні сили й можливості, сприяє досягненню цілей та зміни моделей поведінки, самостійного генерування оптимальних шляхів і методів вирішення завдань, самостійної оцінки, моніторингу та контролю результатів. В дослідній роботі нами використовувалися коучингові технології: «Картезіанські запитання», «Трансформаційні розмови», «Піраміда логічних рівнів Р. Ділтса», методика «SWOT», техніки «Що, якщо?», коучинговий алгоритм зворотного зв'язку та ін. Студенти опанували способами подолання конфліктних ситуацій, прагнули звільнитися від стереотипних дій, догматизму й авторитаризму, більше проявляли емоційну й поведінкову гнучкості у відносинах з учнями під час педагогічної практики.

Після завершення навчання студентам пропонувалося оцінити результативність курсу «Основи превентивної педагогіки», «Практикум рішення педагогічних задач» і тренінгу «Розвиток емоційної і поведінкової гнучкості педагога» за такими критеріями, як доступність, зацікавленість, новизна, практична значимість. Зібрані факти показали, що 90% студентів відзначили стійкий інтерес і високий рівень прояву активності на заняттях, усвідомили залежність між знаннями й уміннями, отриманими в процесі вивчення курсу й результатами проходження педагогічної практики. 87% студентів констатували, що курс «Основи превентивної педагогіки» допоміг їм опанувати інноваційні методики, які успішно використовувалися в ході педагогічної практики.

Ефективність засвоєння теорії педагогічної превенції досягається лише при дотриманні сукупності умов, які створювалися в ході реалізації підготовки студентів до превентивної діяльності з молодшими школярами. Найбільш результативними виявилися такі умови: особистісна спрямованість педагогічної підготовки, індивідуальний підхід до її організації, розмаїтість активних форм і методів, оволодіння методикою педагогічної взаємодії, співробітництва й співтворчості, створення ситуацій успіху й усунення авторитарних дій, розвиток демократичного стилю діяльності майбутніх педагогів початкових класів.

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Теоретичні основи превентивної педагогіки в змісті університетської освіти розглядаються як організація

освітнього процесу на принципах превенції з використанням технологічного ресурсу, що забезпечує необхідні умови для продуктивної діяльності майбутніх педагогів в умовах постійних змін й ускладнення вимог в освітній сфері.

Оновлення змісту професійної підготовки на індивідуально-смысловому рівні, співвіднесеність його з інтересами й бажаннями дітей, їхніми віковими особливостями та індивідуальними цінностями, спрямованість на розвиток індивідуально-смысловой, ціннісної сфери молодших школярів позитивно впливає на рівень готовності майбутніх педагогів до превентивної діяльності в умовах початкової школи. Технологізація змісту підготовки до превентивної діяльності актуалізує не лише вагомість превентивної педагогіки, підготовки на принципах превенції, її пізнавальні цінності, емоційний вплив і розумовий потенціал майбутніх педагогів, а й способи перетворення інформації у професійні знання, цінності та особисті смисли.

Отримані результати можуть служити основою для подальшої наукової розробки проблем превентивного виховання й навчання учнівської молоді сполучені з вивченням шляхів удосконалення спеціальної підготовки педагогів середньої та старшої школи, розробки методики й технології вивчення спеціальних дисциплін з урахуванням вікових можливостей особистості в системі безперервної освіти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ / REFERENCES

1. Гириловська, І. В. (2021). Теоретичні і методичні основи моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (дис. ... доктора пед. наук: 13.00.04). Київ. (Hurylovska, I. V. (2021). Theoretical and methodical bases of monitoring the quality of professional training of future skilled workers (DSc thesis). Kyiv).
2. Гончарова, Н. О. (2019). Технологія доповненої реальності в підручниках нового покоління. Проблема сучасного підручника, 22, 46–56. (Honcharova, N. O. (2019). Augmented reality technology in new generation textbooks. The problem of the modern textbook, 22, 46–56).
3. Гудирева, О. М. (2010). Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчальному процесі вищого навчального закладу. Інформаційні технології в освіті, 6, 101–112. (Hudyreva, O. M. (2010). Implementation of information and communication technologies in the educational process of a higher educational institution. Information technologies in education, 6, 101–112).
4. Кісільова, М. В. (2021). Використання імерсійних технологій у процесі навчання природничих наук. Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії. Збірник матеріалів III Всеукраїнського відкритого науково-практичного онлайн-форуму (Київ, 15–16 червня 2021 року). Київ: Національний центр «Мала академія наук України» (сс. 57–60). (Kisil'ova, M. V. (2021). The use of immersion technologies in the process of teaching natural sciences. Innovative transformations in modern education: challenges, realities, strategies. Collection of materials of the III All-Ukrainian open scientific and practical online forum (Kyiv, June 15–16, 2021). Kyiv: National Center "Small Academy of Sciences of Ukraine" (pp. 57–60).
5. Кондрашова, Л. В. (2000). Процесс обучения в высшей школе. Кривой Рог: ИВИ. (Kondrashova L.V. 2000. The process of learning in a higher school. Kryvyi Rih: IVI).
6. Кондрашова, Л. В. (2007). Научное знание и информационные технологии в структуре профессиональной подготовки студентов высшей школы. Вісник СевДТУ. Випуск : Педагогіка, А. А. Слободянюк (ред.) та ін. Севастополь: Вид-во СевНТУ, (сс. 3–12). (Kondrashova L.V. 2007. Scientific knowledge and information

technologies in the structure of professional training of students of higher education. Bulletin of SevDTU. Issue: Pedagogy, A. A. Slobodyaniuk (Ed.) and others. Sevastopol: SevNTU Publishing House, (pp. 3–12).

7. Слюсаренко, М. А. (2010). Задачний підхід в управлінні навчально-пізнавальною діяльністю як умова підвищення якості знань студентів. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 16. Творча особистість вчителя: проблеми теорії та практики. Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 12(22), 158–162. (Slyusarenko M.A. 2010. The task approach in the management of educational and cognitive activities as a condition for improving the quality of students' knowledge. Scientific journal of the NPU named after M.P. Drahomanova. Series No. 16. Creative personality of the teacher: problems of theory and practice. Kyiv: NPU named after M.P. Drahomanova, 12(22), 158–162).
8. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: навчальний посібник, Г. Г. Швачич та ін. (2017). Дніпро: НМметАУ. (Modern information and communication technologies: a study guide, H. G. Shvachych and others. (2017). Dnipro: NMmetAU).
9. Чашечникова, О. С., Колесник, Є. А., Шаматріна, А. С. (2017). Проблеми розвитку творчого мислення сучасних студентів-майбутніх вчителів математики. Результати діагностувального експерименту. Актуальні питання природничо-математичної освіти. Суми : Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 1(9), 114–122. (Chashechnikova, O., Kolesnik E, Shamatrina A. (2017). Problems of developing creative thinking of modern students-future teachers of mathematics. Results of the diagnostic experiment. Current issues of science and mathematics education. Sumy: Sumy DPU named after A. S. Makarenko, 1(9), 114–122).
10. AI-Samarrai, S., Gangwar, M., Gala, P. (2020). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Education Financing, World Bank, Washington, DC. Retrieved from: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33739>.
11. Quevillon, K. (2020). Online Teaching: 3 Unique Challenges and How to Solve Them. Retrieved from: <https://tophat/cjm/blog/onlint-teaching-challenges/>.
12. COVID-19: Why invensting in youth will future-proof the economy. Retrieved from: <https://www.weforum.org/agenda/2020/07/covid-19-why-investing-in-yoth-will-future-proof-the-economy>.

Kondrashova K. G. Updating the content of the training of future primary school teachers in accordance with the "new Ukrainian school" concept.

Summary. The article considers the resource possibilities of updating the content of the training of future teachers for preventive activities with younger schoolchildren, the use of educational technologies in increasing the productivity of prevention in ensuring the professional and creative growth of future teachers based on the use of various information sources and types of technologies (coaching, immersion, information-cognitive, information and communication, task-based, etc.), which stimulate the mastery of professional competences, preventive actions and readiness for preventive activities; various types of tasks are characterized: to consolidate logical-reflexive, search-reflexive, reflective-research and reflective-creative actions. The well-founded possibilities of educational technologies as an important didactic tool, which is a reserve for improving the quality of preventive activities and training competitive specialists in the pedagogical field to organize the educational process based on the principles of pedagogical prevention; reasonable conditions for the productivity of training courses and educational technologies for the development of professional abilities, cognitive independence, their creative thinking, active professional position and creative style of activity of future teachers; specified pedagogical conditions that ensure the productivity of mastering the theoretical foundations of preventive pedagogy and

consolidation of preventive actions of future teachers: personal orientation of pedagogical training, individual approach to its organization, variety of active forms and methods, mastering the methodology of pedagogical interaction, cooperation and co-creation, creating situations of success and elimination authoritarian actions, development of a democratic style of activity of future primary school teachers. The results can serve as a basis for further scientific development of the problems of preventive education and training of schoolchildren, combined with the study of ways to improve the special training of secondary and senior school teachers, the development of methods and technology for the study of special disciplines, taking into account the age-related capabilities of the individual in the system of continuous education.

Key words: *content of training, preventive pedagogy, preventive activity, technologization, educational technologies, pedagogical conditions.*